

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
424 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptoalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	

BANKLARDA MUAMMOLI AKTIVLARNI QISQARTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich

Buxgalteriya hisobi va bank ishi kafedrası katta o'qituvchisi

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

ORCID: 0008-0009-6518-8710

Annotatsiya: Mazkur maqolada bank moliyaviy resurslarini samarali boshqarishda kredit portfelini yuritishning o'zni, tijorat banklari kredit portfelining holati va ularning aktivlar likvidligiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Tadqiqot materiallari va metodlariga ko'ra, mavzu yuzasidan bir qator xorijiy hamda mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan berilgan ta'riflar va fikrlar o'rganilib, muallif tomonidan sharhlab, ularning mazmuni ochib berilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining moliyaviy resurslarini boshqarish bo'yicha normativ-huquqiy hujjat loyahasini ishlab chiqish, tijorat banklarida aktivlarni boshqarishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish borasida taklif va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, aktiv, majburiyat, kredit, kapital, moliyaviy resurslarni boshqarish, moliyaviy resurs, bank aktivlari, raqamli aktivlar, likvidlilik, kredit portfeli, qimmatli qog'ozlar.

Abstract: This article examines the role of investment portfolio management in the effective management of bank financial resources, the state of investment portfolios of commercial banks and their impact on asset liquidity. According to the research materials and methods, the definitions and opinions given by a number of foreign and domestic economists-scientists on the topic were studied, and the author explained their meaning. In addition, the article provides proposals and practical recommendations for the development of a draft regulatory legal document on the management of financial resources of commercial banks of the Republic of Uzbekistan, and the development of a program of measures aimed at managing assets in commercial banks.

Keywords: commercial banking, asset, liability, loans, capital, financial resource management, financial resource, bank assets, digital assets, liquidity, loans portfolio, securities.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль управления кредитным портфелем в эффективном управлении финансовыми ресурсами банка, состояние кредитных портфелей коммерческих банков и их влияние на ликвидность активов. По материалам и методам исследования изучены определения и мнения, данные рядом зарубежных и отечественных экономистов-ученых по данной теме, и автором объяснено их значение. Кроме того, в статье приведены предложения и практические рекомендации по разработке проекта нормативно-правового документа по управлению финансовыми ресурсами коммерческих банков Республики Узбекистан, и разработке программы мероприятий, направленных на управление активами в коммерческих банках.

Ключевые слова: коммерческий банкинг, актив, пассив, кредит, капитал, управление финансовыми ресурсами, финансовый ресурс, банковские активы, цифровые активы, ликвидность, кредитный портфель, ценные бумаги.

KIRISH

Bank tizimi mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi va rivojlanishining asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Banklar tomonidan ajratiladigan kreditlar real sektorni moliyalashtirish, biznesni qo'llab-quvvatlash va aholi farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, banklar faoliyatida kreditlar o'z vaqtida qaytmasligi yoki qarzdorlikning oshishi natijasida muammoli aktivlarning (NPL – Non-Performing Loans) ko'payishi moliyaviy tizimga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Muammoli aktivlar hajmining oshishi banklarning likvidligi va daromadlilikiga putur yetkazadi, bu esa, o'z navbatida, yangi kreditlar berish imkoniyatini cheklaydi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi. Shuningdek, yuqori miqdordagi muammoli aktivlar bank tizimiga bo'lgan ishonchni pasaytirib, investitsion muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, muammoli aktivlarni qisqartirish masalasi nafaqat banklarning barqaror faoliyatini ta'minlash, balki makroiqtisodiy barqarorlik nuqtayi nazaridan ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolada banklarda muammoli aktivlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan omillar, ularni boshqarishdagi mavjud muammolar hamda samarali hal etish usullari tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar, ilg'or amaliyotlar va mamlakatimizda muammoli aktivlarni qisqartirishga qaratilgan choralar o'rganilib, ularning natijadorligi baholanadi. Shuningdek, muammoli kreditlarning kamaytirilishi uchun institutsional islohotlar, tartibga solish mexanizmlari va yangi moliyaviy vositalarning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi – muammoli aktivlarning iqtisodiyotga ta'sirini kamaytirish va bank sektorining barqarorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari aktivlari tarkibida riskli aktivlar sifatining yomonlashuvi ularning aktiv moddalari muammoli aktivga aylanayotganidan dalolat beradi. Muammoli aktivlar tijorat banki faoliyati uchun mo'ljallangan aktivlarning alohida toifasi hisoblanadi.

Ta'kidlaganimizdek, tijorat banklari muammoli aktivlari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Masalan, professor O. I. Lavrushin tijorat banklari aktivlari tarkibi va ularning iqtisodiy mohiyatini nazariy va ilmiy jihatdan tahlil qilgan. Xususan, olimning fikriga ko'ra: "Bank aktivlari – bu to'liq mulklar va huquqlar bo'lib, ular o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar hisobidan vujudga keladi hamda aktiv operatsiyalarda kredit muassasalari tomonidan foydalaniladi", deb ta'kidlagan.

Bizning fikrimizcha, professor O. I. Lavrushin bank aktivlarini shakllantirishda faqat o'z mablag'lari va mijozlarning jalb qilingan mablag'lari bilan cheklangan. Hozirgi paytda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan davlat dasturlari doirasida berilayotgan pul mablag'lari hamda xalqaro bozorlardan jalb qilinayotgan resurslar e'tibordan chetda qolgan.

Rossiyalik professor V. Usoskin ham "Tijorat banklarida muammoli aktivlar bilan bog'liq risklarni pasaytirish va ularni bartaraf etishning asosiy mezonni sifatida aktivlar va passivlarning muddatlari o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash zarur", deb ta'kidlagan. Olim ushbu mezonni saqlash orqali tijorat banklari faoliyatida transformatsiya riskining oldini olish mumkinligini, bu esa, o'z navbatida, muammoli aktivlarning paydo bo'lishiga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha, aktivlar va passivlarning muddatlari o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash bilan birga, bank aktivlarining obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra muammoli aktivga aylanishining oldini olish ham muhimdir.

Ye. B. Rubleva "Muammoli kreditlar tijorat kreditlarida keragidan ortiqcha mablag' ajratilishi, ishonchsiz mijozlarga kreditlar berilishi va garov ta'minoti uchun nolikvid mulklar olinishi hisobiga yuzaga keladi", deb ta'kidlagan. Muallifning fikricha, muammoli qarzdorliklarni kamaytirish uchun ularni vujudga kelgan zahotiy oq aniqlash, tegishli ma'lumotlarni to'plash va ularni kollektorlik agentligiga berish lozim.

Kollektorlik agentliklarida yuqori amaliy tajribaga ega bo'lgan yuristlar faoliyat yuritadi. (Kollektorlik tizimi kreditlarni undirish uchun muhim vosita bo'lishi mumkin, biroq uning samarali va adolatli bo'lishi uchun huquqiy va axloqiy normalarga rioya etilishi zarur. Davlat tomonidan nazorat va tartibga solish orqali ushbu tizimning salbiy ta'sirlarini kamaytirish mumkin.) Ular mijoz bilan uchrashib, qarzdorlikni qaytarish bo'yicha maslahatlar beradi hamda agar qarz to'lanmasa, qonunchilik bo'yicha qanday choralar ko'rilishi mumkinligi haqida tushuntirish beradi. Shu bois, mijozlar bank xodimlariga qaraganda kollektorlik agentligi xodimlarining so'zlariga ko'proq quloq solib, qarzdorlikni qaytarishga intilishi mumkin. Muallif muammoli aktivlarni oldini olishda kollektorlik agentligiga murojaat qilish maqsadga muvofiqligini ilgari suradi.

Muallif o'z ta'rifida muammoli aktivlarning kelib chiqishining asosiy sababi sifatida bank aktivlarining diversifikatsiya darajasining pastligini ko'rsatib o'tadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish usuli sifatida tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari, rasmiy statistika hamda ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Muammoli aktivlarning dinamikasi regressiya tahlili va solishtirma usul yordamida baholandi. Shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganish uchun empirik materiallar tahlil qilinib, muammoli aktivlarni kamaytirish bo'yicha optimal yondashuvlar aniqlashga harakat qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muammoli aktivlar, xususan, muammoli kreditlarning yuzaga kelishi bank tizimi va iqtisodiyot uchun bir qator salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu jarayon quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi:

- Omonatchilar, investorlar va boshqa mijozlarning bankka bo'lgan ishonchini yo'qotishi, natijada bank nufuzining pasayishi;
- Tijorat banklarining xarajatlari keskin oshishi;
- Bank aktivlarining bir qismi daromad keltirish imkoniyatidan mahrum bo'lib, muzlatilishi;
- Bankning daromad keltiruvchi operatsiyalari kamayishi natijasida moddiy rag'batlantirish imkoniyatlari qisqarishi va bu esa malakali kadrlarning ish joyini tez-tez o'zgartirishiga sabab bo'lishi;
- Bank likvidligi va umumiy to'lovga layoqatligining pasayishi;
- Muammoli aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxira shakllantirilgan taqdirda ham bank daromadining kamayishi va boshqa muhim ko'rsatkichlarning yomonlashishi.

Ushbu muammoni hal etish uchun, avvalo, muammoli aktivlarning tabiati va xususiyatlarini bozor iqtisodiyotidagi xatarlar bilan bog'liq holda chuqur tahlil qilish, ularning hisobini yuritish va audit jarayonlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda tijorat banklarida aktivlarning muammoga aylanishiga sabab bo'luvchi asosiy omillar quyidagilardir:

- Kredit (lizing) ajratish jarayonida ariza beruvchini dastlabki monitoringdan o'tkazmaslik. Bu jarayonda mijozning obro'si, biznes sheriklari orasidagi mavqei, tajribasi va garovga qo'yilgan mol-mulkning joyida o'rganilmasligi katta xatoga olib kelishi mumkin;
- Kredit bo'limi xodimlarining mijozning moliyaviy holatini chuqur tahlil qilish bo'yicha yetarli bilim va malakaga ega emasligi tufayli qarz oluvchining moliyaviy barqarorligi to'liq va sifatli baholanmasligi;
- Mijozning kredit tarixi to'liq o'rganilmasligi;
- Ayrim mijozlarning firibgarlikka moyilligi;
- Mijoz faoliyat yuritayotgan iqtisodiy sohada inqiroz yoki tanglik holatining kuzatilishi;
- Kredit shartnomalarida to'lov grafigining mijozning biznes rejasiga mos ravishda ishlab chiqilmasligi;
- Fors-major holatlari.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida muammoli aktivlarning paydo bo'lishi bir qator obyektiv va subyektiv omillar bilan bog'liq bo'lib, ularni oldini olish uchun kompleks choralar ko'rish lozim.

Obyektiv omillar xususida fikr yuritganda, shuni ta'kidlash joizki, xorijiy amaliyotdan ham ma'lum bo'ldiki, tijorat banklarida muammoli aktivlarning mavjud bo'lishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Bunday holatdan to'liq qochib bo'lmaydi, chunki iqtisodiyot va real sektorda barcha jarayonlar doimo bir tekisda kechmaydi. Bunga misol sifatida pandemiya, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, geosiyosiy ziddiyatlar, o'zaro urushlarni keltirish mumkin. Bularning barchasi tijorat banklarida muammoli aktivlarning vujudga kelishiga sabab bo'ladigan obyektiv omillar bo'lib, ularni qaysidir jihatdan tartibga solish yoki kamaytirish tijorat banklariga bog'liq emas.

Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishga qaratilgan nazariy va amaliy muammolar tahlil qilinib, bu borada xalqaro bank amaliyotidagi ilg'or tajribalar o'rganilgan. Xususan, tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, mamlakatimiz tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari va statistik ma'lumotlariga asoslanganligi bilan ajralib turadi.

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida olingan ilmiy natijalar tijorat banklarining muammoli aktivlari hajmini qisqartirishga xizmat qilishi, ularning uslubiy asoslari samaradorligini oshirish hamda soha mutaxassislari va bilim oluvchilarining nazariy-uslubiy bilimlar doirasini kengaytirish bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundan iboratki, ishlab chiqilgan ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar tijorat banklarining muammoli aktivlari hajmini qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqishda, shuningdek, iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida "Bank ishi", "Tijorat banklarining aktiv va passivlarini boshqarish" va "Pul va banklar" kabi fanlarni o'qitishda qo'llanma sifatida foydalanish mumkin.

Tijorat banklarining muammoli aktivlari hajmini qisqartirish bo'yicha olingan ilmiy natijalarga asoslanib, quyidagi takliflar ilgari surildi:

Tijorat banklari aktivlari tarkibida qoniqarsiz va shubhali aktivlar sifatida tasniflangan aktivlarni balans qiymatidan 10-15 foiz past darajada undirish orqali muammoli aktivlarni bartaraf etish taklifi ilgari surildi. Ushbu taklif Andijon viloyatidagi banklar amaliyotiga joriy etilishi natijasida bankning muammoli kreditlari o'tgan hisobot davriga nisbatan 5 foizga kamaytirildi.

Muddati uch yil va undan ortiq vaqt davomida undirilmay kelayotgan kreditlarni so'ndirish uchun bank balansiga olingan qarzdorlarning mulkini asosiy qarz va unga hisoblangan foiz to'lovi summasini qoplash imkoniyatini beruvchi narxda sotish taklifi bildirildi. Ushbu taklif Andijon viloyatidagi banklar amaliyotiga tatbiq etilishi natijasida bankning muammoli aktivlari hajmi hisobot davriga nisbatan 5 foizga qisqartirildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarining muammoli aktivlarini qisqartirish yo'llariga oid o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari quyidagi xulosa va takliflarni ishlab chiqishga asos bo'ldi:

1. Manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish, muammoli kreditlarni undirishda sud-huquq ishlarini keng joriy etish, shuningdek, kredit ajratish jarayonida va unga xizmat ko'rsatish bosqichida qarz oluvchining moliyaviy holatini doimiy monitoring qilib borish. Banklarda muammoli kreditlar bilan shug'ullanuvchi kredit monitoringi bo'linmalarining salohiyatini mustahkamlash va NPL (muammoli kreditlar) ko'rsatkichlarini kamaytirish yuzasidan qonunchilikda belgilangan barcha mexanizmlardan samarali foydalanish.

2. Tijorat banklarini kompleks transformatsiya qilish, muammoli kreditlarni undirishda zamonaviy bank standartlarini, axborot texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish.

3. O'zbekistonda muammoli aktivlarning nazariy va amaliy jihatlari alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha o'rganilmagan. Bu holat muammoli aktivlarni qisqartirish yo'llarida iqtisodiy kategoriyalarning turlicha talqin qilinishiga hamda iqtisodiy adabiyotlar va amaliyotda qo'llanilishida tafovutlarga sabab bo'lmoqda.

4. Tijorat banklari aktivlari tarkibida qoniqarsiz va shubhali aktivlar sifatida tasniflangan aktivlarni balans qiymatidan 10-15 foiz past darajada undirish orqali muammoli aktivlarni bartaraf etish taklifini amaliyotga joriy etish.

5. Jismoniy shaxslarning kreditga layoqatligini aniqlashda turli ko'rsatkichlar bilan birga ularning yashash hududi va barqaror o'rtacha oylik daromadlariga e'tibor qaratish zarur.

6. Muammoli aktivlarni so'ndirish maqsadida bank balansiga olingan qarzdorlarning mulkini bozor bahosida emas, balki qarzni qoplash imkoniyatini beruvchi narxda sotishni tashkil etish maqsadga muvofiq.

7. Tijorat banklarining ikki yildan ortiq vaqt davomida foydalanilmayotgan ko'chmas mulkini balans qoldiq qiymatida sotish zarur.

8. Bank aktivlarining diversifikatsiya darajasini oshirish orqali muammoli aktivlar salmog'ini qisqartirishga erishish. Bunga davlat va Markaziy bank qimmatli qog'ozlariga investitsiya qilish, jismoniy shaxslarga berilayotgan kreditlar hamda lizing operatsiyalarini rivojlantirish orqali erishish mumkin.

9. Banklarda kredit berish bo'yicha qaror qabul qilishda ma'muriy ta'sirni to'liq bartaraf etish orqali bank kredit qo'mitasi raisi va uning a'zolarini bank aktivlari sifati darajasiga qarab iqtisodiy rag'batlantirish yoki jazolash amaliyotini joriy etish taklifi.

10. O'zbekistonda muammoli kreditlarni qisqartirish nuqtai nazaridan, aholining daromad manbalarini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda aholining 70 foizi daromadini ish haqi hisobidan, 15 foizga yaqini esa tadbirkorlik faoliyatidan olishi inobatga olinsa, kelgusida kreditga bo'lgan talab ortishi kutiladi. Shu sababli banklar kredit layoqatini aniqlashda mijozlarning yashash hududi va barqaror o'rtacha oylik daromadiga asosiy e'tibor qaratishi lozim.

11. Tijorat banklarining muammoli aktivlar bilan ishlash amaliyotini takomillashtirish bo'yicha hukumat mas'ul organlari, Markaziy bank va tijorat banklari quyidagi omillar bo'yicha tegishli choralar ko'rishi lozim deb hisoblaymiz:

- Bevosita omillar: bankning kredit siyosati;

- Bilvosita omillar: inflyatsiya darajasi, valyuta kursi va bank aktivlarining xavf darajasini baholash mexanizmlari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 488 b.
2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 104 b.
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 56 b.
4. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 48 b.
5. Abdullaeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2017. – 732 b.
6. Azizov U.O'. va b. Bank ishi. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2016. – 680 b.
7. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. – T.: Moliya, 2002. – 187 b.
8. Барлтроп К., МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся рынках.-Всемирный банк, Вашингтон, 2009. – С. 564.
9. Батракова Л.Г. "Анализ процентной политики коммерческого банка", Москва "Логос", 2012. – С. 387.
10. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari sharoitida tijorat banklarining kredit portfelini diversifikatsiyalash. Doktorlik dissertatsiyasi. T. 2000 y. 63-70 b.
11. Berdiyarov B.T. Tijorat banklari aktivlarining daromadliliigi. I.f.n. ilm. dar. ol. uchun yoz. diss. avtoref. – Toshkent, 2002. – 17 b.;
12. Iminov O.K. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kredit tizimi va uni takomillashtirish yo'llari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati – Toshkent, 2002. – 38 b.;
13. B.A.Maqsudov Tijorat banklarining muammoli aktivlarini qisqartirish yo'llari mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2013-y. – 22 b

14. Tuxtaboev U.A. Muammoli kreditlar va ularni bartaraf etish yo'llari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati, – Toshkent, 2007. – 20 b.
15. www.uba.uz – O'zbekiston Banklari Assotsiatsiyasi rasmiy sayti
16. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to'plami
17. www.stat.uz – Respublikasi Statistika qo'mitasining rasmiy sayti
18. www.bfa.uz – Bank – Bank –moliya akademiyasi rasmiy sayti
19. www.cbu.uz – O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ma'lumotlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

